

“BO’YMADORON VA EMAN PO’SLOG’I EKSTRAKTI” TARKIBIDAGI VITAMIN K NI MIQDORINI ANIQLASH

Qurambayeva D.G’.
 Yo’ldosheva Sh.S.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahar, O‘zbekiston Respublikasi
 e-mail: quramboevamarvarid@gmail.com tel: (94)715-17-77
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12567906>

Dolzarbli. Hozirda og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklaridan milklarni qonashi aholi o‘rtasida ko‘plab uchraydigan klinik sindromlardandir. Og‘iz bo‘shlig‘ida sodir bo‘layotgan har qanday klinik sindromlar bevosita asab sistemasiga ta‘sir qiladi va nerv tolalarining sezuvchanligini yanada oshiradi. Hozirgi kunda stomatologiya sohasi yanada rivojlanib, taraqqiy etmoqda. O‘rganilgan adabiyotlarda keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra o‘simliklar tarkibidagi biofaol moddalardan flavonoidlar, vitamin K, oshlovchi moddalarni og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklarini davolashda ishlatilishi ma‘lum bo‘ladi. Jumladan, Bo‘ymadoron va Eman 70% li etil spirtida ekstrakti ajratib olindi. Bo‘ymadoron va Eman po‘stlog‘i ekstrakti stomatologiya amaliyotida tish olinganda qon to‘xtatuvchi va burishtiruvchi sifatida foydalanishga tavsiya etiladi. Po‘stloq tarkibi o‘rganib chiqildi. Yana shuni ta‘kidlash joizki, ekstrakt tarkibidagi biofaol moddalar milklarga infeksiya tushishdan, tinchlantiruvchi va mahalliy og‘riq qoldirish xususiyatiga ega ekanligi o‘rganildi. Mahalliy yaratilgan o‘simliklar ekstrakti tarkibidagi biofaol moddalar mukammal o‘rganilib, stomatologiya amaliyotida qo‘llashga tavsiya etilsa, farmatsevtika sohasining yuksalishiga hissa qo‘shadi.

Tadqiqotning maqsadi: Bo‘ymadoron va Eman po‘stlog‘i ekstrakti tarkibidagi biofaol moddalardan vitamin K ni miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida o‘rganib chiqildi, qon to‘xtatuvchi vitamin K ni miqdori aniqlandi.

Usul va uslublar: Bo‘ymadoron va Eman po‘stlog‘i ekstrakti tarkibidagi biofaol moddalarni identifikatsiya qilish va miqdorini aniqlash maqsadida olib borilgan izlanishlar natijasida YUSSX usuli tanlab olindi, unga ko‘ra ekstrakt tarkibida vitamin K miqdori 0.647mg/ml borligi ma‘lum bo‘ldi.

Natijalar: “Bo‘ymadoron va Eman po‘stlog‘i ekstrakti” tarkibidagi biologik faol moddalar zamonaviy taxlil usullaridan YUSSX usuli bo‘yicha aniqlandi unga ko‘ra quyidagi natijalar olindi.

No	Nomi	Flavonoidlar miqdori mg/100ml						
1	Ekstrakt 70%	Robinin	Rutin	gipolaetin	izoramnetin	gall kislota	giperazid	kvertsetin
		45.24	30.98	8.91	15.03	52.52	1.25	22.12

Xulosalar: Akademik A.S.Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo institutida bo‘ymadoron va Eman po‘stlog‘i ekstraktini YUSSX usulida taxlil qilinganda vitamin K -0.647mg/ml; flavonoidlardan robinin -45.24mg/ml, rutin -30.98mg/ml, gipolaetin -8.91mg/ml, izoramnetin -15.03mg/ml, gall kislota -52.52mg/ml, giperazid -1.25mg/ml, kvertsetin -22.12mg/ml miqdorda mavjudligi malum bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.H. X. X olmatov, O'. A. Ahmedov "FARMAKOGNOZIYA" Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent — 2008y
2. Parida Mirxamidova ,Dilnoza Boboxonova, Abdukarim Zikiriyayev "Biologik kimyo va molekulyar biologiya" "NAVRO'Z" nashriyoti TOSHKENT - 2018y
- 3.N.A.Raxmatov, T.M.Maxmudov, S.Mirzayev "Bioximiya" "Ta'lim "nashriyoti, Toshkent 2009y